

SAID AHMAD IJODIDA KULGI TUSHUNCHASINING AHAMIYATI

Axmedjanova Farida Djavairovna

SamDChTI Ingliz tili tarixi va grammatikasi kafedrasida o'qituvchisi

Ovganova Sevinch Jasurovna

Samdchti, Ingliz tili fakulteti, XTA 2411 guruh talabasi

Annotatsiya: *Said Ahmad kulgi yaratishda xalq og'zaki ijodining maqol, matallaridan mahorat bilan foydalanadi. Said Ahmad asarlarida mazmun jihatdan xilma-xil maqollar uchraydi. U har bir maqolni vaziyatga, qahramonlar holatiga mos ravishda ishlatadi. Maqollar obrazlarni, xarakterlarni yorqinroq ochish, ularga satirik yoki yumoristik bo'yoq berish, kishilarning voqea-hodisalarga munosabatini ifodalash, asar g'oyasini, tilini boyitish kabi maqsadlarda ishlatiladi.*

Kalit so'zlar: *xalq og'zaki ijodi, maqol, matal, askiya, latifa, afsona, rivoyatlar, personaj.*

O'zbekiston Qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad Husanxo'jayev (1920-2007) o'zining rang-barang hikoyalari, realistik qissalari va romanlari, xushchaqchaq komediyalari bilan XX asr o'zbek adabiyotida munosib o'rin egallagan. Said Ahmad turli xil janrdagi asarlari bilan xalqimiz ma'naviy dunyosini shakllantrishga samarali hissa qo'shgan adibdir. Uning asarlarida xalqimizning mardonavor mehnati, onazaminimizning go'zal manzarasi har doim ilug'landi, Said Ahmad ijodi yosh avlod uchun namuna maktabidir. Said Ahmad kulgi yaratishda xalq og'zaki ijodining janrlaridan, vositalaridan, obraz yaratish usullaridan samarali foydalandi. Xalq orasidagi afsonalar, rivoyatlar, qiziqarli voqealar, donishmand, jasur qahramonlar yozma adabiyotga o'zining ta'sirini o'tkazib keldi va uning poetikasini boyitdi, tasvirda dinamikani kuchaytirishda, qahramonlarning yorqin obrazlarini yaratishda yordam berdi. Said Ahmad hajvi xalq og'zaki ijodi ta'sirida ham boyidi. Uning asarlarida quyidagi o'ziga xos usullarni ko'rishimiz mumkin: 1) obrazlar ruhiy olamiga, qiyofasiga mos tashqi tasvir va harakatning kulgi bilan uyg'un berilishi; 2) folklor materiallarini umumlashtirgan holda yedirib yuborish usuli ulardan bir nechtasini qo'llash; 3) asardagi vaziyatlarga mos holda kulgi vositalarining yaratilishi; 4) jonli xalq tili boyliklaridan foydalanish. Xalq ijodidan bahramand bo'lishning bu usullari adib asarlarida kulgi yaratishning muhim omillaridan sanaladi. Said Ahmad xalq afsona va latifalaridan, naqlaridan o'z iste'dodi, tabiatiga mos bo'lganlarni tanlab oladi.

Yozuvchi xalq tomonidan yaratilgan Kuyganyor haqidagi toponimik afsonani realistik tasvirni kuchaytirish, o'sha yerli xalq hayotini chuqur realistik tasvirlash, shu bilan birga joy nomining kelib chiqishini izohlash maqsadida asarga kiritadi. Kuygan yor va uning odamlari haqidagi muallif bayoni ertaklardagi tasvirlash uslubiga yaqin: "Ko'z ochirmaydigan chivinlar-u baqalarning tongotar bazmi Kuyganyorga hokim bo'ladi".

Keyingi tasvirga yumor sochib yuboriladiki, uning zamirida qayg'u ham yotadi: "Bu yerning xalqi sodda do'lvor kishilar quvlik nima, aldanchilik nima bilishmasdi. Mirobodliklar shuncha azob-uqubat bilan suv chiqargan joylariga qalampir ekishadi. Boshqalar qovuntarvuz o'stirib katta daromad olganlarida, ular bodring ekib qopini 20 tiyinga ham sotolmay qaytarib oborib mollariga yedirishadi". [Саид Аҳмад., 1976: 51-бет]. Bu satrlarni o'qigan kitobxon quvlikni bilmaydigan xalqqa nisbatan hurmati oshadi. "Qirq besh kun" asarida xalq polvonlari obraziga keng o'rin berilganki, bu yozuvchi ijodining o'ziga xosligini ko'rsatuvchi bir dalildir. Adabiyotimizda birinchilardan bo'lib, Said Ahmad xalq polvonlarining yorqin obrazini yaratdi, ularning ruhiyatini ochib berishga harakat qildi. Asarda xalq polvonlarining so'zlari, harakatlari komik vaziyatlarda tasvirlangan, ularning tilidagi, ruhiyatidagi muhim xususiyatlar yetarlicha ochib berilgan. Ayniqsa, Esh polvon obrazi asarda o'ziga xosligi, ruhiy olamining rang-barangligi, murakkabligi bilan to'g'ri va real tasvirlangan.

Yozuvchi polvonlarning kurash tushish epizodi tasvirida xalq kulgisidan, qochiriqlaridan mohirlik bilan foydalandi, polvonlarning badiiy nutqlari ularning xarakteriga mos tarzda ifodalangan: "Bir jag'ini ezib qo'y bu tirranchani. Chiranmoqlik qilyapti. Buzoqning yugurgani somonxonagacha. Ikkinchi kurash tushmaydigan qilib, belini qirsillatib qo'y" [Саид Аҳмад., 1976: 73-бет]. Said Ahmad xalq qo'shiqlarini aniq va ixcham, xalqchil shaklda ifodalay olgan. Chunki bu qo'shiqlar kishilar ruhiyatini, his-tuyg'usini ochishga, milliy haroratni saqlashga, tasvirlanayotgan g'oyani obrazli qilib gavdalandirishga xizmat qiladi. Mana shu xususiyatlar yozuvchi kulgusiga takrorlanmas jilo beradi, uning xalqchilligini ta'minlaydi. Askiya, latifa, hazil-mutoyiba va qochiriqlar faqat jonli tilda berilgan. Bu sodda samimiy, kulgusevar kishilarning jonli qiyofasini ko'rsatishda, shuningdek, asardagi quvnoq ritmikani ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Said Ahmad kulgi yaratishda xalq og'zaki ijodining yuqorida tilga olingan shakllardan tashqari xalq maqol, matallaridan ham ustalik bilan foydalanadi. Bunda u ikki xil usulni qo'llaydi: 1. Xalq maqollaridan turli obrazlar xarakterini ochishda foydalanish: 2. Ulardan ilhomlanib yangi aforizmlar yaratish. Yozuvchi xalq boyligining bu chashmasidan ham o'ziga xos oziqlanadi. U ishlatgan aforizmlar asar g'oyasini, xarakterlarning u yoki bu qirasini ochishga xizmat qiladi. Maqollar xalqning dunyoqrashini, jamiyatga, tabiatga munosabatini, ruhiy holatini ifodalab kelgan. Said Ahmad hajviyotlarida mazmun jihatdan xilma xil maqollar uchraydi. U har bir maqolni vaziyatga, qahramonlar holatiga mos ravishda ishlatadi.

Maqollar obrazlarni, xarakterlarni yorqinroq ochish, ularga satirik yoki yumoristik bo'yoq berish, kishilarning voqea-hodisalarga munosabatini ifodalash, asar g'oyasini, tilini boyitish kabi maqsadlarda ishlatiladi. Yozuvchi ba'zi maqollarni kinoya tarzda, hajv usulida qo'llaydi. Maqollarning satirik kuchi personajning haqiqiy basharasini ochishga yordam beradi. Har bir personaj tilidan berilayotgan maqol yoki matallar uning u yoki bu munosabat bildirayotgan obyektiv yaxshi yoki yomon xususiyatni ifodalashga xizmat qiladi: O'lgudek qurumsoq Inoyat oqsoqol nutqida uchraydigan maqol yoki matallar uning

satirik xarakteri uchun mos. “Oziqlik ot horimas”, “Nafsini tiygan uzoqqa boradi” yana xalqda “Nafsi buzuq hayitda o’ladi” maqoli ham bor, “Toma toma ko’l bo’lur”, “Bugun bir burda tejasang, ertaga noning ikki burda bo’ladi”, “O’lgan o’lib ketaveradi, qolganga qiyin” kabi matal, maqol va obrazli iboralar uning xasislik ruhiyatini ochishga xizmat qiladi va o’z-o’zini fosh etishga yordam beradi. Bunday lavhalarda maqol va matallar satirik mohiyatga ega. Biroq “Oziqlik ot horimas”, “Toma-toma ko’l bo’lur” kabi maqollarni matndan alohida olib qaralganda ijobiy mazmunga ega. Shunga qaramay, ziqna chol oqsoqol tiliga ko’chganda uning xarakterini, ruhiyatini ochib beruvchi yordamchi vosita bo’lib keladi.

Asardagi ba’zi maqollar voqea-hodisalarga kulgi munosabatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Shuning uchun ular bevosita kulgi unsurlarini qo’zg’atishga moyil: “Mitti demang bizni, ko’tarib uramiz sizni”, “Chumchuqdan qo’rqan tariq ekmaydi” kabi maqollarda yumoristik bo’yoqlar kuchli. “Tanacha ko’zini suzmasa, buqacha ipini uzmaydi”, “Ola qarq’aning yurishini qilaman deb chumchuqning buti yirtilgan ekan”, “Qarqunoqdan chiqqan bulbul” kabi ba’zan ba’zan kinoyali, ba’zan nishli maqollar o’zida xalq satirasi va yumorining turli xil ma’nolarini jamlagan. Yozuvchi ba’zi o’rinlarda asar tilining ohangdorligini buzmaslik uchun xalq maqollarini, iboralarini biroz o’zgartirib qo’lladi. Xalqda “To’nini teskari kiygan payt” iborasi “Tepa to’nini teskari kiygan payt” tarzida qo’llangan, unga “Tepa” so’zining qo’shilishi urishqoq, o’jar kishining xarakterini ochishga asar tilining ixcham, siqiq va ravon bo’lishiga yordam beradi. Maqollar asar tilining xalqchilligini, realligini va badiiyligini oshirishga xizmatqiladi. Ular ijodkorning ijodiy aforizmlar yaratishga yo’l ochib beradi. Shunday qilib, Said Ahmad maqol va matallarni ba’zan muallif nutqida, ba’zan personajlar nutqida yumoristik ohang berish maqsadida qo’llaydi. Shu tufayli Azizxon nutqidagi ba’zi maqollar yumoristik bo’yoqqa ega bo’lsa, hajviy qahramonlar tilida esa satiric mazmunni aks ettiradi. Bu esa personajlar nutqida ularni qo’llash orqali yumor tabiatiga xos xususiyatini ocha bilish mahoratini ko’rsatadi. Muallif nutqiga nisbatan personalar nutqida yumoristik kulgining bo’yog’i (“Egachim ovga chiqdi, ketidan qovg’a chiqdi” va shu kabi) yorqin ko’rinadi. Adib asarda badiiy niyatni kitobxonga yetkazish maqsadida xalq ertaklari, dostonlarida eng ko’p ishlatiladigan mubolag’a usulidan foydalanadi. Chunonchi, loyga tiqilib qolgan mashinani chiqarishga yordamlashgan yigitlarni “har yigitlarki, yelkasida to’rttadan kishi o’tirsa bo’ladi”, deb tasvirlaydi. Biroq bu besh pahlavonlar bir bo’lib, bir mashinani botib qolgan joyidan zo’rg’a chiqarishadiki, ushbu vaziyatdagi kulgi do’stona yumorning ko’rinishlariga xizmat qiladi.

Bunday kulgi uyg’otuvchi mubolag’ali o’xshatishlar, ba’zan uning teskarisi “pardek yengil odam” asarda ko’p uchraydi. Bular bir tomondan, kulgi keltirib chiqarsa, ikkinchidan tasvirlanayotgan voqea-hodisalarni, obrazlarni real, jonli tasvirlashga yordam beradi. Said Ahmadning hajvchilik faoliyati haqidagi eng yaxshi bahoni G’afur G’ulom bergan edi: “Kuni kecha bir dasta Mushtumni qo’ltiqlab mening uyimdan Abdulla Qahhornikiga, unikidan chiqib menikiga qatnab biror jo’yali maslahat qidirib yurgan Said Ahmad bugungi

kunda baquvvat satirik yumorist bo'lib yetishdi.” [Ғафур Ғулум., 1989: 323-бет] Ustozlari ishonchini oqlay olgan Said Ahmad yumordan keng foydalanishda o'ziga xos yo'ldan borib, o'z uslubini yaratdi. Jonli xalq tilidan oziqlanish uning yumorini xalqqa yaqinlashtirdi, ta'sir kuchini oshirdi, o'zbekona milliy kulgini yaratdi. Shoir bu bilan o'zbek hajviyotiga sermazmun yumorni olib kirdi, uni boyitishga xizmat qildi. Bu kulgi yozuvchi uslubini, tabiatini belgilovchi bosh xususiyatlardan biriga aylandi.

Kulgi vositasida muhim ijtimoiy-axloqiy masalalarni o'rta qo'yish, hayot haqiqatini ayta olish mumkin. Said Ahmad kulgini san'at darajasiga ko'tardi va o'z ijodida bunga erishdi. Shu tufayli uning asarlarida samimiy lirizm bilan quvnoq komizm qo'shilib ketib, bir-birini to'ldiradi va hayotni mukammalroq aks ettirishga yordam beradi. Said Ahmad ijodi xalq jodi bilan chambarchas bog'liq ekanidan, u xalqning zukkoliogi va donoligidan keng foydalanishidan, folklor asarlariga xos san'atkorona tildan, yuksak tasviriy vositalardan, mukammal badiiy shakldan bahramand ekanligidan dalolat beradi. Shuning uchun ham uning hajviyoti ko'pgina teleminiaturalar uchun asos bo'ldi va xalq o'rtasida juda katta shuhrat qozondi. Said Ahmad eng qiyin, qayg'uli damlarda ham kulgining etagidan mahkam tutdi, hayot qiyinchiliklarini, ziddiyatlarini kulgi bilan yengdi, u yaratgan qahramonlarda ham shu fazilat mujassamlandi. Adib kulgi orqali yaxshi kayfiyat, o'z kuchiga, qudratiga, haqiqat tantanasiga ishonch ruhini baxsh etib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – 1- китоб. Т.: Ўзбекистон, 2008.
2. Мирзаев С. XX аср ўзбек адабиёти. Т.: 2005.
3. Муқимов Р. Бадий адабиётда сатира ва сатирик образ масалалари. Самарқанд, 1975.
4. Норматов У. Саид Аҳмад. –Т., 1978.
5. Саид Аҳмад. Уфқ. –Тошкент., 1976.
6. Саид Аҳмад. Уч томлик. – Тошкент.: Ғ.Ғулум номидаги нашриёти, 1981.
7. Ғафур Ғулум. Мукамал асарлар тўплами. 11-том. –Тошкент., 1989.